

TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI SAMARALI QO'LLASH

Burxonjon Abdumo'minov Sunnatillo o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti "Informatika va uni o'qitish metodikasi"
kafedrasi o'qituvchisi

Dilnavoz Shobiddinova Toshtemir qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda amalga oshirilayotgan raqamli texnologiyalarni ta'lim muassasalarida jorish etishning pedagogik va psixologik asoslariga oid mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: axborot kommunikatsiya, raqamli texnologiyalar, o'quv jarayonini tashkil etish, ta'lim muassasalarida axborotlashtirish, hujjatlar elektron almashuvi, mantiqiy tartiblash, mantiqiy tizimlashtirish, ta'limni raqamlashtirishning mazmuni.

Аннотация: В статье содержится отзыв о педагогических и психологических основах современного внедрения цифровых технологий в образовательных учреждениях.

Ключевые слова. Информационная коммуникация, цифровые технологии, организация учебного процесса, информатизация в образовательных учреждениях, электронный обмен документами, логическая упорядоченность, логическая систематизация, содержание оцифровки образования.

Annotation: The article contains a review of the pedagogical and psychological foundations of the modern implementation of digital technologies in educational institutions.

Keywords. Information communication, digital technologies, organization of the educational process, informatization in educational institutions, electronic exchange of documents, logical ordering, logical systematization, content of digitization of education.

Ta'lim tizimini isloh qilishning muhim yo'nalishlaridan biri – axborot kommunikatsiya va raqamli texnologiyalar bilan ta'lim jarayonini tizimli integrasiyalash va uni boshqarish hisoblanadi. Islohotlar jarayonida bosh vazifa qilib o'quv jarayonini tashkil etish, uning mazmunini tubdan yangilash, raqamli texnologiyalarni qo'llash, kompyuterlashgan muhitda o'qituvchining

pedagogikfaoliyati va o'quvchilarning bilim olish jarayonini tashkil etish belgilanadi. Ta'lim jarayonlariga axborot kommunikatsiya va raqamli texnologiyalarni qo'llashda avvalo ta'lim muassasalarida axborotlashtirishni tashkil etish, ya'ni barcha o'quv, ma'muriy va xo'jalik xizmatlarini, kutubxona va boshqaruv bo'limlarini yagona tarmoqqa birlashtirish, ularning Internet tizimiga chiqish imkoniyatlarini yaratish, ta'lim muassasasida o'quv jarayonini nazorat qilish, hujjatlar elektron almashuvini hamda axborot texnologiyalari negizida maxsus o'quv-metodik materiallarni yaratish orqali o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish kabi vazifalarni amalga oshirish zarur bo'ladi. Hozirda bunday vazifalarni bajarish raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali ijobiy hal etiladi. Ta'lim muassasasi yoki ma'lum fanning yagona axborot – ta'lim muhitini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri o'quv jarayonida axborot va telekommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish hisoblanadi. Axborot va telekommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchi va o'quvchilarga axborot-ta'lim resurslaridan foydalanishni yengillashtiradi. Raqamli texnologiyalarni qo'llash axborotlarni mantiqiy tartiblash va tizimlashtirishga yordam beradi. Yagona ta'lim muhitini yaratish va o'quvchilarning samarali bilim olishlarini tashkil etish o'qituvchining tayyorgarligining yuqori talablar darajasida bo'lishi, dars mazmunining maqsadga muvofiqligi, axborotlarning tizimlashtirilishini ta'minlash axborot-ta'lim muhitini yaratish va uni rivojlantirishda tizimli yondashuvni amalga oshirishni shart qilib qo'yadi. Ta'limni raqamlashtirishning mazmunini birinchidan, axborot va kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish orqali o'quvchilarga ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishni, ikkinchidan, o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini oshirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini o'zlashtirish va qo'shimcha ta'lim resurslaridan foydalanishni tashkil etish orqali ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlariga yo'naltirilgan bo'ladi. O'quv jarayonida mustaqil ta'lim salmog'ini ortishi yangi ta'lim resurslaridan foydalanishni taqozo etadi. Ta'limda zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish, eng avvalo, pedagogik-psixologik talablarga javob berishi kerak. Pedagogik va psixologik talablarga uyg'un bo'lgan raqamli texnologiyalarni qo'llash uchun quyidagi omillar muhim hisoblanadi:

- taqdim etilayotgan axborot resurslari ishonchli, tegishli fanning hozirgi zamon holatiga mos, tizimli va ketma-ket, ko'rgazmali, amaliyot bilan bog'langan bo'lishi;
- o'quv materiallari ilmiyligi va qabul qilinishi osonligining o'zaro optimal variantida berilishi;
- o'quv-metodik materiallarining bayon etilishi shaxsga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Axborot-ta'lim resurslari dasturlarning mazmuniga mos bo'lishi bilan birga o'quvchilarda zarur ko'nikma hamda malakalarni shakllantirishni ta'minlovchi topshiriqlar va vazifalardan tashkil topishi, o'quvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilimlar hajmini aniqlashi, ma'lum bir mantiqiy tizimda taqdim etilishi, uzviylik va uzluksizlik tamoyillariga mos kelishi, nihoyat, tizimlilik tamoyiliga javob bera olishi zarur. Bugungi kun taraqqiyoti bois ta'lim tizimiga raqamli muhit shiddat bilan kirib kelmoqda.

Xususan, O'zbekistonning ko'plab maktablarida elektron kundalik va jurnallar, interaktiv elektron doskalar, kompyuter, planshetlar, videokameralardan ta'lim va tarbiya jarayonida unumli foydalanilib kelinmoqda. Shuningdek, maktablarda yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish uchun yaratilgan sharoitlar hisobiga interaktiv baza ma'lumotlari, turli axborot resurslari, o'quv platformalaridan foydalanish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Ta'lim amaliyotida IT-texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning kelgusida zamonga mos mutaxassislar bo'lib yetishishiga imkon beradi. Ular o'zlari tanlagan har bir sohada ilg'orlik va peshqadamlikka erishadilar.

Mamlakatimizga ertangi kun qo'yadigan talablarga javob bera oladigan mutaxassislar kerak. Butun dunyoda aksariyat tarmoqlarni raqamlashtirish jarayoni ketayotgan hozirgi davrda o'quvchi yoshlarning raqamli texnologiyalar bo'yicha savodxonligi va amaliy layoqati juda muhim. Dunyo miqyosidagi ko'pchilik olimlar raqamlashtirishning ta'lim jarayoniga keng miqyosda jalb qilinishi XXI asr uchun juda muhim, deb hisoblashadi. Internet tarmog'idagi mediakontent, interaktiv elektron darsliklar bora-bora an'anaviy o'quv resurslarning o'rnini egallab kelmoqda. Hozirda taqdim etilayotgan bilimni qiziqarli videorolik ko'rish, onlayn test yechish, o'rganilayotgan obyekt bilan virtual tarzda tanishish o'quvchilar uchun tushunarliroq bo'ladi. Qolaversa, ma'lumotni bu tarzda yetkazish bolalar uchun ta'sirliroq bo'lib, xotirasida uzoq saqlanadi.

Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev 2020-yilni "Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb e'lon qilgani bu jarayonni yanada jadal sur'atlar bilan rivojlantirish kerakligidan dalolat berib turibdi. Yurtboshimizning:

"Barqaror rivojlanishga erishish uchun biz raqamli bilimlarni va axborot texnologiyalarini chuqur o'zlashtirishimiz kerak, bu esa bizga har tomonlama rivojlanishga erishish uchun eng qisqa yo'ldan borishimizga imkon beradi.

Bugungi dunyoda raqamli texnologiyalar barcha sohalarda hal qiluvchi rol o'ynamoqda", deya qilgan murojaati sohaning rivojlanishiga e'tiborimizni yanada kuchaytirdi [1]. Murojaatda Prezident IT sohasini va IT-Parklarini rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Prezidentimiz 2022-yil avgustida Axborot

texnologiyalari sohasi vakillari bilan uchrashuvda barcha soha rahbarlarini raqamlashtirishni birinchi o‘ringa olib chiqishga da’vat etgan edi. Bu yil —2023-yilning fevral oyida ushbu dolzarb masalaga yana qaytib, soha va hududlarda raqamlashtirish jarayonini jadallashtirish masalalari yuzasidan videoselektor yig‘ilishi o‘tkazildi. Ushbu ma’lumotlardan ko‘rinib turganidek, raqamlashtirish — davr talabi.

Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalarni samarali qo‘llash va kutilgan ijobiy natijalarga erishish uchun bir qator muhim omillar zarur. Bular:

- Ta’lim beruvchi ustozning raqamli muhitda fanoliyat yurita olish kompetentligi.

- Maktabning va, ayniqsa, sif xonasining raqamli ta’lim uchun zarur bo‘lgan jihozlar bilan ta’minlanganligi.

- O‘quvchilarning raqamli muhitda faoliyat yurita olish savodxonligi.

- O‘quvchilarning ta’limiy muloqot va faoliyat uchun shaxsiy raqamli moslama(gadjet)lari mavjudligi.

- Raqamli ta’limning samaradorligi uchun darsda va darsdan tashqari beriladigan saboqlar mazmuni, mundarijasi va usullarining mavjudligi. Dars o‘tishda qo‘l keluvchi yana bir vosita interaktiv doska bo‘lib, u ta’lim berish uchun kerakli bo‘lgan barcha imkoniyatlarni o‘zida jamlagan. Mashg‘ulot davomida undan ham yozuv taxtasi, ham internet orqali ma’lumot qidirish uskunasi, YouTube tarmog‘idagi fanga doir videolarni namoyish qilish vositasi, onlayn test yechish, turli interaktiv o‘yinlar tashkil etish qurilmasi, kompyuter sifatida foydalanamiz. Bu moslama - o‘qituvchining eng yaqin yordamchisi.

Maktab ta’limi jarayonida raqamli texnologiyalar bilan yaqindan tanishgan, bu sohada o‘zlari ham ijod va mashqlar vositasi sifatida yondoshgan o‘quvchilar kelgusida mamlakatimizning “Bir million dasturchi” loyihasi ishtirokchilariga aylanishlariga qiziqish va imkon tug‘iladi.

Xulosa qilib aytganimizda, raqamli muhitning qamrovi kengayib borishi, raqamli texnologiyalarning barcha jabhalarda qo‘llanilayotgani ta’lim tizimida qo‘llash zaruriy ehtiyojini keltirib chiqaradi. Bu esa o‘z navbatida, raqamli ta’limning turli omillar vositasida samaradorlashib borishiga olib keladi. Bunda ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchining raqamli ta’lim imkoniyatlaridan foydalanish savodxonligi, raqamli ta’lim maydoni, moslamalarining va resurslarining mavjud bo‘lishi, bizningcha, muhim o‘rin tutadi. Biz — mutaxassis uztozlarning ta’limda raqamli texnologiyalarni qo‘llashdagi vazifamiz: o‘quvchilar va ta’limning

mazmunmundariyasi uchun xavf-u zararisiz, davrimiz uchun hozirjavob, ta'sirchan va samarador yo'llarni topib qo'llashdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2020-yil 29-dekabr. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi <https://it-park.uz/index.php/uz/itpark/news/prezident-murojaati-itsohasini-va-it-parklarni-rivojlantirish-haqida>
2. Abdumo'minov , BS o'g'li, & Nuraliyeva , FA qizi. (2023). DASTURLASH TILLARI VA ULARNI O'RGANISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI. OLIM , 1 (28), 309–314
3. Abdumo'Minov, B. S. O. G. L. , Musurmonov, Y. X. O. , & Qambarov, B. P. O. (2023). TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH–DAVR TALABI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(3), 1017-1019.